

IZOFALI BIRIKMALARNING TARKIBGA AJRATILISHI BORASIDAGI QARASHLAR VA ULARNING AYIRIMLARI TAHLILI (2-QISM)

Nodirbek Nosirjon o'g'li Xabibillayev

Namangan davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

(morfemik1997@gmail.com)

Tel: +998944979772

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13999667>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishi bugungi kunda tarkibga ajratilishi murakkab hisoblangan birliklardan biri bo'lmish izofali birikmalarning morfemik tuzilishiga bag'ishlanadi. Muallif bunday birliklarni tarkibga ajratish orqali ushbu bahsli mavzuga o'z shaxsiy munosabatini bildirgan. Natijada izofalarning tarkibga ajratilmasligi ochiqlangan.

Tayanch so'z va iboralar: izofa, izofali birikma, tarkib, morfema, so'z yasalishi, qo'shib yoziluvchi izofa, ajratib yoziluvchi izofa.

Abstract. This research work is devoted to the morphemic structure of isophasic compounds, which is one of the units that are difficult to separate into content. By dividing such units into content, the author expressed his personal attitude to this controversial topic. As a result, it was revealed that extras cannot be divided into content.

Basic words and phrases: isofa, isofa compound, composition, morpheme, word formation, isofa that is written by addition, isofa that is written separately.

Аннотация. Данная исследовательская работа посвящена морфемному строению изофазных соединений, которое относится к числу трудноразделимых по содержанию единиц. Разделив такие единицы на содержание, автор выразил свое личное отношение к этой спорной теме. В результате выяснилось, что массовку нельзя разделить на контент.

Основные слова и словосочетания: изофа, соединение изоф, состав, морфема, словообразование, изофа, которая пишется сложением, изофа, которая пишется раздельно.

Izofali birikmalar bu fors va arab tillarida aniqlovchi-aniqlanmish yoki qaratqich-qaralmish munosabatidagi so'zlar hisoblanadi. Bunday so'zlar o'zbek tilida ko'plab uchraydi. Ularning tarkibga ajratilishi borasida ham bir qancha qarashlar mavjud.

(*Ba/mayl/i/xotir*)/lik so'zi tarkibida ikki leksema bo'lib, ular *mayl* va *xotir* so'zlaridir. *Mayl* so'zi o'zbek tilida mustaqil qo'llana oladi va u *istak*, *xohish* kabi ma'nolarni anglatadi. *Xotir* so'zi ham o'zbek tilida mustaqil qo'llana oladi va u *o'y*, *fikr*, *g'oya*, *farosat*, *qalb*, *istak* kabi ma'nolarni aks ettiradi. Ushbu so'zning birinchi qismida kelayotgan *ba-* qismi fors tilida *bilan* ko'makchisi o'rnida ishlatiladi. O'zbek tiliga fors tilidan o'zlashgan so'zlarda ushbu morfemaning ana shu mazmunda kelishini uchratish mumkin: *baodob*, *baayni*, *bahamjihat*, *bahavo*, *bahaq*, *bahuzur*... So'zning o'rtasida kelayotgan *-i* morfemasi forsiy izofa hisoblanib, ushbu so'zda ikki leksemaning qaratqich-qaralmish munosabatida bir-biri bilan bog'lanishi uchun xizmat qilmoqda. Hosil bo'lgan so'zdan *-lik* morfemasi orqali yangi so'z yasalmogda.

(*Bulbul/i/go'yo*)/lik so'zi tarkibida ikki leksema bo'lib, ular *bulbul* va *go'yo* so'zlaridir. Ushbu ikki leksema ham o'zbek tilida mustaqil qo'llana oladi va ikkisi ham faol so'zlar bo'lganligi sababli ularning alohida tahliliga ehtiyoj yo'q deb o'ylaymiz. *-i* morfemasi haqida ham yuqorida to'xtalib o'tgan edik. Hosil bo'lgan so'zdan *-lik* morfemasi orqali yangi so'z yasalmogda.

(*Mol/i/mardum*)/*xo'r/lik* so'zi tarkibida ikki leksema bo'lib, ular *mol* va *mardum* so'zlaridir. *Mol* so'zi o'zbek tilida *boylik, mulk, pul, kelinning kiyim-kechaklari: sep, sotiladigan narsa, buyum, tovar, hayvon* kabi ma'nolarni anglatadi. Ushbu izofali birikma tarkibidagi *mol* so'zi *mulk* ma'nosida kelgan. *Mardum* so'zi izohli lug'atda *kishi, xalq, odamlar, el, ko'zning qorachig'i, gavhari* ma'nolarini anglatib kelgan. Ushbu izofali birikma tarkibidagi *mardum* so'zi *xalq* ma'nosida kelgan. *-i* morfemasi haqida ham yuqorida to'xtalib o'tgan edik. *Yemoq* mazmunini beruvchi *-xo'r* morfemasi ham o'zbek tiliga fors tilidan o'tgan. Hosil bo'lgan so'zdan *-lik* morfemasi orqali yangi so'z yasalmogda.

(*Dard/i/sar*)/*lik* so'zi tarkibida ikki leksema mavjud bo'lib, ular *dard* va *sar* so'zlaridir. Ikkisi ham o'zbek tilida mustaqil qo'llana oladi. *Dard* so'zi o'zbek tilida *og'riq, kasallik, ozor* ma'nolarida ishlatiladi. *Sar* so'zi ham o'zbek tilida mustaqil qo'llana oladi va *bosh* mazmunini aks ettiradi. *-i* morfemasi haqida yuqorida to'xtalib o'tgan edik. Hosil bo'lgan so'zdan *-lik* morfemasi orqali yangi so'z yasalmogda. *Dardisarlik* so'zi *bosh og'rig'i* mazmunini anglatadi.

(*Dard/i/be/davo*)/*lik* so'zi tarkibida ham ikki leksema mavjud bo'lib, ular *dard* va *davo* so'zlaridir. *Dard* so'zi haqida yuqorida to'xtalib o'tdik. *Davo* so'zi *shifo* mazmunida o'zbek tilida faol qo'llanadi. *Be-* morfemasi ushbu so'zda so'z yasash vazifasini bajarmogda. *-i* morfemasi haqida yuqorida to'xtalib o'tgan edik. Hosil bo'lgan so'zdan *-lik* morfemasi orqali yangi so'z yasalmogda. *Dardi bedavo* so'zi imlo lug'atda ajratib yozilgan. Ushbu izofali birikma *bedavo dard* mazmunini aks ettiradi.

(*Bag'r/i/tosh*)/*lik* so'zi tarkibida ikki leksema bo'lib, ular *bag'ir* va *tosh* so'zlaridir. Ikkisi ham o'zbek tilida faol ishlatiladi. *-i* morfemasi haqida yuqorida to'xtalib o'tgan edik. Hosil bo'lgan so'zdan *-lik* morfemasi orqali yangi so'z yasalmogda. Ushbu so'z ijtimoiy hayotda *qalbi qattiq* insonlarga nisbatan ishlatiladi.

(*Vaqt/i/chog'*)/*lik* so'zi tarkibida ikki leksema bo'lib, ular *vaqt* va *chog'* so'zlaridir. Ikkisi ham o'zbek tilida mustaqil holatda faol ishlatiladi. *Vaqt* so'zi o'zbek tiliga arab tilidan kirgan bo'lib *zamon, muddat, on, mavsum* kabi ma'nolarni bildirib keladi. *Chog'* so'zi o'zbek tilida to'rt o'rinda omonim bo'lib kela oladi. Ushbu so'z tarkibida *xursand, shod, yaxshi* ma'nosida kelgan. *-i* morfemasi haqida yuqorida to'xtalib o'tgan edik. Hosil bo'lgan so'zdan *-lik* morfemasi orqali yangi so'z yasalmogda. *Vaqtichog'lik* so'zi *vaqtni shod o'tkazish* mazmunini aks ettiradi.

(*Vaqt/i/xush*)/*lik* so'zi ham *vaqtichog'lik* so'zi bilan deyarli bir xil tarkibga ega bo'lib, bu so'zda ikkinchi leksema vazifasini *chog'* so'zi bilan sinonimlik hosil qiluvchi *xush* so'zi bajarmogda. Mazkur so'zning ma'nosi ham yuqoridagi so'z bilan bir xil bo'lib, gapda ular erkin o'rin almashishlari mumkin.

(*Toj/i/xo'roz*)/*dosh/lar* so'zi tarkibida ikki leksema mavjud bo'lib, ular *toj* va *xo'roz* so'zlaridir. Ikkisi ham o'zbek tilida mustaqil holatda faol ishlatiladi. *-i* morfemasi haqida yuqorida to'xtalib o'tgan edik. Hosil bo'lgan so'zdan *-dosh* morfemasi orqali yangi so'z yasalmogda. *-lar* morfemasi so'zga ko'plik mazmunini qo'shish uchun ishlatilgan. Ushbu so'z *ma'lum bir o'simlik turi* ma'nosida biologiya sohasida keng ishlatiladi.

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, izofali birikmalar o'zbek tilida ko'plab uchrashi mumkin. Bunday so'zlarning tarkibga ajratilmasligini yuqorida ko'rib o'tdik. Sababi ular tarkibida kelayotgan *-i* izofasi o'zbek tili uchun xos bo'lmay, fors tilidan shu holatda kirib kelgan.

References:

1. Berdialiyev A., Ermatov I. Hozirgi O'zbek adabiy tili. – T.: Tamaddun, 2022. – bet 121.
2. Xojiev A. Xozirgi ўzbek tiliда форма ясалиши. – T.: Ўқитувчи, 1979. – бет 80.
3. Xojiev A. Ўzbek tili сўз ясалиши тизими. – T.: Ўқитувчи, 2007. – бет 168.
4. Mengliyev B., Xoliyorov O'. O'zbek tilidan universal qo'llanma. – T.: Fan, 2008. – бет 436.
5. Mengliyev B. va boshq. O'zbek tilining so'z yasaliши o'quv lug'ati. – T.: 2007. – бет 142.
6. Habibullayev, Nodirbek Nosirjon O'G'Li. "Qozoq Va O'zbek Tilidagi Modal So'Zlar Chog'Ishtirmasi." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.5 (2023): 27-33.
7. Ogli, Nodirbek Khabibillayev Nosirjon. "ANALYSIS OF SOME WORDS IN UZBEK WITH COMPLEX MORPHOLOGICAL COMPOSITION." *Next Scientists Conferences*. 2024.
8. Nosirjon O'g'li, Nodirbek Khabibullaev. "ANALYSIS OF SOME WORDS IN UZBEK LANGUAGE THAT ARE DIFFICULT TO SEGMENT." *International Scientific and Current Research Conferences*. 2024.
9. Nosirjon o'g'li, Xabibullayev Nodirbek. "ANALYSIS OF SOME WORDS WHICH ARE DIFFICULT TO DISTRIBUTE INTO UZBEK LANGUAGE." *International journal of artificial intelligence* 4.03 (2024): 592-594.